

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

TALABALARNI MILLIY HUNARMANDCHILIK VOSITASIDA SAMOGEN TARBIYALASHDA TARIXIYLIK TAMOYILI

UDK:578.091.3:338.48:502/504

Allanov Shuxrat Qilichovich

Termiz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Osiyo davlatlari shaharlarida yaratilgan hunarmandchilik buyumlari pishiqligi va nafisligi bilan ajralib turadi. Xususan, Xitoy hunarmandlari zeb-ziyat buyumlari, qog'oz, shoyi gazlamalar, chinni mahsulotlar va nafis kashtachilik namunalari bilan mashhur. Eron gilamlari, Damashq (Suriya) qurol-aslahalari hamda Samarqandning sifatli qog'ozlari jahon miqyosida e'tirof etilgan. Sharq Uyg'onish davri mamlakatimiz tarixida muhim bosqich bo'lib, aynan shu davrda fan, madaniyat, adabiyot va san'at yuqori darajada rivojlandi. Buyuk ipak yo'lining Sharqdan G'arbgga va G'arbdan Sharqqa Turkiston hududi orqali o'tishi Xiva, Urganch, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, Namangan, Chust, Koson va Toshkent kabi shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga, savdo-sotiqning kengayishiga hamda milliy hunarmandchilikning ravnaq topishiga xizmat qilgan.

Kalit so'zlar: pishiq, nafis, zeb-ziyat, amaliy san'at, milliy hunarmandchilik, zargarlik, zardo'zlik, misgarlik, kulolchilik, beshikdo'zlik, taqachilik, egarchilik, mahsido'zlik, bo'zchilik, kashtachilik, chorsi, qandolatchilik.

Abstract: Handicraft products created in the cities of Asian countries are distinguished by their durability and refinement. Chinese craftsmen are widely known for their jewelry, paper, silk fabrics, porcelain, and exquisite embroidery. Persian carpets, Damascus (Syria) weapons, and high-quality Samarkand paper have gained global recognition. The Eastern Renaissance occupies a significant place in regional history, as during this period science, culture, literature, and art reached a high level of development. The passage of the Great Silk Road through Turkestan contributed to the expansion of trade, the strengthening of external economic relations, and the flourishing of traditional crafts in cities such as Khiva, Urgench, Bukhara, Samarkand, Shahrisabz, Kokand, Margilan, Andijan, Namangan, Chust, Koson, and Tashkent.

Key words: durability, refinement, jewelry, applied arts, traditional crafts, embroidery, metalwork, pottery, leatherwork, confectionery.

Аннотация: Изделия народных ремёсел городов стран Азии отличаются прочностью и изысканностью. Китайские мастера известны своими ювелирными изделиями, бумагой, шелковыми тканями, фарфором и художественной вышивкой. Персидские ковры, оружие Дамаска (Сирия) и высококачественная самаркандская бумага получили мировое признание. Эпоха Восточного Возрождения занимает особое место в истории региона, поскольку именно в этот период наука, культура, литература и искусство достигли высокого уровня развития. Прохождение Великого шёлкового пути через территорию Туркестана способствовало развитию торговли, расширению внешнеэкономических связей и расцвету народных ремёсел в таких городах, как Хива, Ургенч, Бухара, Самарканд, Шахрисабз, Коканд, Маргилан, Андижан, Наманган, Чуст, Касан и Ташкент.

Ключевые слова: прочность, изысканность, ювелирное дело, прикладное искусство, народные ремёсла, златошвейное искусство, медное ремесло, гончарство, кожевенное дело, вышивка, кондитерское дело.

KIRISH

Mamlakatimizda xalq amaliy san'ati va milliy hunarmandchiligi misli ko'rilmagan darajada rivoj topgan. Bu sohada faoliyat yurituvchi ustoz va shogirdlar maktablarining dovrug'i Buyuk ipak yo'li orqali har tomonga tobora yoyilib borgan. Amaliy san'at va milliy hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchilar nafaqat iste'mol buyumlarini yasab qolishmagan, balki shunday san'at durdonalarini yaratganlarki, endilikda ular milliy, umuminsoniy madaniy meros sifatida jahon bo'ylab namoyish qilinmoqda.

Xalq amaliy san'ati va milliy hunarmandchilikning bugungi muammolari haqida so'z borganda, bu sohaning tarixiga nazar tashlash joiz. Azaldan Sharq milliy hunarmandchiligi va amaliy san'atining barcha turlari (zargarlik, zardo'zlik, misgarlik, temirchilik, chilangarlik, duradgorlik, toshtaroshlik, o'ymakorlik, ganchga, toshga, yog'ochga naqsh berish, musavvirlik, quruvchilik, kulolchilik, aravazoslik, tandirchilik, beshikdo'zlik, taqachilik, egarchilik,

mahsido'zlik, bo'zchilik va dastgohchilik, kashtachilik, do'ppi, to'n, chorsi, hoshin, jiyak tikuvchilik, sovunchilik, qandolatchilik, novvoychilik, teriga ishlov berish, tegirmonchilik, juvozkashlik kabi) rivojlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX-asr oxiri – XX-asr boshlarida Turkistonning o'troq tumanlarida 108 mingdan ortiq milliy hunarmandchilik korxonalarini-yu do'konlari bo'lib, mahsulot ishlab chiqarilgan. Bular qatoriga yakka yoki oilaviy tartibda mehnat qiluvchilar hamda amaliy san'at vakillarini qo'shadigan bo'lsak, Turkiston aholisining asosiy qismi milliy hunarmandchilik va amaliy san'at bilan shug'ullanganligini ko'rish mumkin. Har bir xalqning milliy madaniyati turdosh yoki o'zaro ta'sir yordamida rivojlansa, ularning uyg'unlashgan holda ravnaq topishi muqarrar. O'rta Osiyo mahalliy xalqlari, ya'ni o'zbek, turkman, qozoq, tojik, qirg'iz, qoraqalpoq xalqlarining madaniyati bunga yaqqol misol bo'la oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar yig'ish uchun tarixiy-manbashunoslik, tahliliy va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Avvalo, milliy hunarmandchilik va uning tarbiyaviy ahamiyatiga oid ilmiy adabiyotlar, arxiv hujjatlari hamda tarixiy manbalar o'rganildi. Shuningdek, amaliy san'at va hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi ustalar tajribasini o'rganish maqsadida kuzatish va suhbat usullari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, ularning mazmuniy tahlili amalga oshirildi hamda tarixiylik tamoyili asosida umumlashtirildi. Tahlil jarayonida hududiy va davriy xususiyatlar solishtirilib, milliy hunarmandchilikning rivojlanish bosqichlari aniqlashtirildi. Natijalar induktiv va deduktiv yondashuvlar asosida qayta ishlanib, talabalarning samogen tarbiyasida hunarmandchilikning pedagogik imkoniyatlari aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ammo XIX-asr oxirlaridan boshlab ahvol batamom o'zgardi. Ya'ni, Chor Rossiyasi tomonidan Turkistonning bosib olinishi natijasida bu yerda yirik korxonalar tashkil topa boshladi. Bu jahon taraqqiyotida obyektiv holat bo'lib, u endilikda Turkistonni chetlab o'tishi mumkin emas edi. Xilma-xil shirkatlar, artellar, manufaktura, fabrika va zavodlarning oyoqqa tura boshlashi, ular tomonidan ko'plab miqdorda iste'mol buyumlarining ishlab chiqarilishi – qo'l mehnatiga moslashgan milliy hunarmandchilikning inqirozga uchrashiga olib keldi. Chunki qo'l mehnatiga moslashgan hunarmandchilikning fabrika yoki zavod bilan raqobatlasha olmasligi muqarrar edi.

Bunday nohaqliklar hunarmandlar mehnatini qadrsizlantirdi. Endilikda bunday qatag'on munosabatlarga chiday olmagan hunarmandlar artel, fabrika va zavodlarga ishga o'tib ishlashga majbur bo'ldilar. Bu milliy xalq hunarmandchiligiga, uning amaliy san'atiga nisbatan siyosiy, iqtisodiy shapko'rlik edi. Chunki dunyoga dovrug'i ketgan xalq hunarmandchiligi va amaliy san'atida durdonalar yaratgan, xalqni iste'mol buyumlari bilan ta'minlagan, ish bergan usta-yu shogirdlar, milliy hunarmandchilik va amaliy san'at maktablarining nomi ana shunday qabihlik va shapko'rlik evaziga tobora "o'sa" boshladi. Natijada, jahonga mashhur Turkiston gilamlari-yu, naqshinkor zargarlik buyumlari-yu, tarixiy yodgorliklari, chinni idishlari-yu, shohi so'zanalarini muzey yoki shaxsiy to'plamlarda (kolleksiyalarda) uchratish mumkin, xolos.

Shunday qilib, xalq hunarmandchiligi va amaliy san'ati umummadaniyatimizning ajralmas qismi sifatida shunday sabablar evaziga inqirozga yuz tutdi. Kichik bir misol: XIX-asrning oxirida birgina Toshkentning Shayxontohur qismida 567 ta to'quvchilik do'koni bor bo'lgan bo'lsa, 1912-yilga kelib, ulardan atigi 42 tasi qolgan, xolos. Shuningdek, Toshkentning Chorsu bozori atrofida barmoq bilan sanoqli beshikchi, temirchi va duradgorchilik do'konlari qolgan. Ular ham bir iloj qilib, zo'rma-zo'raki tiklangan harobalardan iborat edi. Shu o'rinda shahar o'tmishiga bir nazar tashlasak, milliy hunarmandchilik bilan bog'liq ko'chalar, daha va mahallalar mavjud bo'lib, ularda milliy hunarmandchilik yoki amaliy san'atning u yoki bu sohalarini ishlab turar va bu ko'cha, mavze, daha, mahallalar egarchi, taqachi, bo'zchi, dukchi, zargarlik, degrezlik kabi nomlar bilan atalar edi.

Afsuski, hozirgi kunda bundan deyarli hech narsa qolmagan. Chunki eskilik qoldig'i sifatida zamonaviy emas deb topilib, ularga zamonaviy nomlar berilgan. Bu misol mamlakatimiz hududidagi barcha ko'hna va azim shaharlarning barchasiga taalluqli. Chunki ularda xalq ana shunday ahvolda. Axir bular xalqimiz, shaharlarimiz merosi, qolaversa, bu joylarda yashovchi kosib va hunarmandlar avlodini, tarixini belgilovchi mezon edi-ku. Ma'lum bir ish yuzasidan kelgan mehmon, biror-bir ustaning nomini aytib, so'rab kelsa, u insonni ustaning turar joyiga yo'naltirish oson edi. Chunki bunday ko'cha, mavze va mahallalar nomi mashhur bo'lib, ularni deyarli yoshu qari bilard edi.

Ma'lumki, Chust shahri qadimdan o'zining usta hunarmandlari va do'ppido'zlari bilan dong taratgan. Mamlakatimiz hududida, shuningdek, ko'pgina xorijiy davlatlarda Chust pichog'i, Chust do'ppisi ma'lum va mashhur. Tarixiy manbalarning shohidlik berishicha, chustliklar qadimdan milliy hunarmandchilik bilan shug'ullanib kelganlar. Buni Bibiona, Varzik, G'ovada olib borilgan arxeologik qazishmalardan topilgan daliliy ashyolar

orqali tarixchi olimlar V. Sprishevskiy, M. Varones, Y. Qosimov, S. Baratov, A. Askarovlar isbotlab berganliklari hammaga ayon.

Arxiv hujjatlarining guvohlik berishicha, Chustda XIX-asrning ikkinchi yarmi va XX-asr boshlarida beshta paxta zavodi, bitta yog' zavodi, uchta cho'yan quyish zavodi mavjud edi. Chustlik hunarmand pichoqchilar tayyorlagan buyumlar g'oyat haridorgir bo'lgan. Chust do'ppisi o'zining nafisligi, qaytarilmas nusxalari bilan Marg'ilon, Qo'qon, Andijon do'ppilaridan keskin farq qiladi. Ta'kidlash joizki, paxta zavodlari, boshqa ishlab chiqarish korxonalari boy-badavlat odamlarning xususiy korxonasi ekanligi bois, kichik, kam quvvatli bo'lgan. Do'ppido'zlik bilan esa ayollar yakka tartibda shug'ullanganlar.

1917-yilda Rossiya davlati xalq hokimiyatini o'z qo'lga oldi. O'sha davrdan boshlab xususiy korxonalar, fabrika, zavodlar umumxalq mulkiga aylantirilgan. Yangi korxonalar qurila boshlagan. Ko'plab shaharlarda bo'lgani kabi Chustda ham korxonalar tashkil topa boshlagan. Yakka tartibda mehnat qiluvchi hunarmandlar ittifoqlarga birlasha boshlashgan. Dastlabki shunday artel "Ozodlik" nomi bilan 1927-yilda tashkil qilingan. Bu korxonada Farg'ona shahar hunarmandchilik sanoati kengashi ixtiyorida bo'lgan. Korxonada 250 nafar kishi ishlar va asosiy ishlab chiqariladigan mahsulot tikuvchilik materiallaridan iborat edi.

1938-yilning 22-fevralida shu korxonalar asosida tashkil etilgan "1-may" arteli ishga tushgan. "1-may" arteliga bu davrda M. Aminov rahbarlik qilgan. Artelning ishlab chiqarishi rivojlanishida uning hissasi katta bo'lgan. 1941–1945-yillardagi Ikkinchi jahon urushi davrida M. Aminov artelda askarlar uchun issiq kiyim, pufaykalar tikishni yo'lga qo'ygan. Ishlayotgan ayollarning har kuni issiq ovqat bilan ta'minlanishi evaziga ish unumdorligi oshirilgan. Bu davrda "Hamma narsa front uchun", "Hamma narsa g'alaba uchun" degan chaqiriqlarga ko'ra, barcha korxonalar o'zlarining ishlab chiqarishlarini o'zgartirishgan edi.

Ikkinchi jahon urushi g'alaba bilan tugagach, artel o'zining asosiy ishlab chiqaradigan mahsulotlari – atlas, shoyi, beqasam va bo'z ishlab chiqarishni davom ettirgan. Bu jarayon 1960-yilga qadar davom etgan. 1960-yilning 1-iyunidan "1-may" arteli Chust badiiy buyumlar fabrikasi deb nomlangan. Bu davrda eski tikuv dastgohlari ishlab chiqarishdan olib tashlangan, mahsulot ishlab chiqarish hajmi va turi o'zgargan. Asosiy ishlab chiqariladigan do'ppi yoniga popochilik mahsulotlari – so'zana, choyshab, belbog' va boshqalar qo'shilgan.

1988-yildan boshlab badiiy buyumlar fabrikasi Respublika mahalliy sanoat vazirligi ixtiyoriga o'tkazilgan. Turli yillarda sex boshliqlari, katta ustalar bo'lib mehnat qilgan H. Husanboyev, A. Ahmadjonov, H. Abdullayev, A. Nasrullayev, Sh. Abdullayeva, M. Jo'rayev kabilar fabrika mahsulotlarining tobora yaxshilanishiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shganlar.

To'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish Kosonsoyda yangi tashkil etilgan artelga o'tkazilgan. Fabrikani rivojlantirish uchun ikki qavatli bino qurilishi amalga oshirilgan. Bu yangi binoga so'rilar o'rnatilib, ayollarning do'ppi nusxalari O'zbekiston Respublikasi Davlat narx qo'mitasiga olib berilib, ularga narxlar belgilangan. 1966-yilda fabrikaga M. Mahbuba Saidova direktor etib tayinlangan.

Fabrikada ishlovchi ayollar tomonidan tikilgan Chust do'ppilari bir necha bor jahon xalqlari amaliy san'ati ko'rgazmalarida qatnashib, faxrli o'rinlarni egallagan. Jumladan, Polsha Respublikasining Poznan, Yaponiya davlatining Tokio shaharlarida o'tkazilgan ko'rgazmalarda faxrli o'rinlarni egallagan. Chust shahri ko'hna milliy hunarmandchilik markazi sifatida dovrug'i butun dunyoga yoyilishiga mana shular sabab bo'lgan.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, davlat mulkini xususiylashtirish qo'mitasining 1993-yilgi buyrug'iga asosan Chust badiiy buyumlar fabrikasi "Chevar" hissadorlik jamiyatiga aylantirildi. Mazkur jamiyatda 1390 nafar ishchi mehnat qilgan.

Chust shahri va tumanida milliy hunarmandchilik qadimdan mavjud bo'lib, milliy hunarmandchilik turlarining rivojlanishi bevosita savdo-sotiq bilan bog'liq. Shu sababli aholini turli mahsulotlar, buyumlar bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish maqsadida Chust tumanida 1932-yildan markazlashgan savdo tarmog'i – "O'zsavdo" tashkil etilgan. 1936-yilda yangi savdo do'konlari ishga tushirilgan. 1947-yilda Chust tumanida matlubot jamiyati tashkil etilgan, uning tarkibiga Chust, Sho'rkent, Toshqo'rg'on, Karkidon, Varzik, Olmos va Hisorak qishloq matlubot jamiyatlari kiritilgan. 1950-yilda matlubot jamiyatlari birlashib, ikkita markazlashgan jamiyatga aylantirilgan. 1953–1957-yillarga qadar RayPO (tuman matlubot jamiyati)ning umumiy tovar ayirboshlash hajmi (o'sha davr narxlarida) 30 mln 286 ming so'mni tashkil etgan. 1962-yilning o'zidagina aholiga (1961-yilgi pul almashganidan keyingi narxlarda) 9 mln 207 ming so'mlik sanoat, qishloq xo'jalik va oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilgan.

Chustda aholiga maishiy xizmat ko'rsatish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilash maqsadida xizmat ko'rsatuvchi maishiy xizmat ko'rsatish tarmoqlari korxonasi 1936-yilda tashkil topgan. Dastlabki xizmat korxonasi "Qizil kuch" deb atalgan.

1940–1950-yillarda "Qizil poyabzalchilar", "Qizil yuk tashuvchilar", "XVI yillik" degan artellar faoliyat ko'rsatgan. 1960-yilga kelib artellar birlashtirilib, "Rayprombit" kombinati tuzilgan. Korxonani birlashtirib, uni yirik maishiy xizmat ko'rsatish korxonasiga aylantirishgan. Keyingi vaqtlarda korxonalar tarmoqlari rivojlanib, Avtotrans va boshqa korxonalar ajralib chiqqan. XX-asrning 80-yillarida tumandagi barcha jamoa xo'jaliklarida maishiy xizmat uylari tashkil etilgan va ular uchun binolar qurilgan. Maishiy xizmat ko'rsatish korxonasi tarkibida ishlaydigan usta xonalar 1970-yilda qurilib, ishga tushirilgan milliy pichoqlar tayyorlaydigan zavodda mehnat

qila boshlaganlar. Zavodda pichoqni ustalar avlodlari o'z mahsulotlarining haridorgir bo'lishi uchun jon kuydirib mehnat qilganlar.

Zavodda ishlab chiqarilgan mahsulotlar Hindistonning Nyu-Dehli, Turkiyaning Izmir, Polshaning Poznan, Suriyaning Damashq shaharlarida o'tkazilgan xalqaro ko'rgazmalarda namoyish etilgan va diplomlar bilan taqdirlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Milliy hunarmandchilik xalqimizning ko'p asrlik tarixiy-madaniy merosining ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat iqtisodiy faoliyat turi, balki tarbiyaviy, estetik va ma'naviy qadriyatlarni shakllantiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Tarixiylik tamoyili asosida milliy hunarmandchilikni o'rganish talabalarda ajdodlar merosiga hurmat, milliy o'zlikni anglash va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sanoatlashtirish jarayonlari natijasida milliy hunarmandchilik ma'lum darajada inqirozga uchragan bo'lsa-da, bugungi kunda uni qayta tiklash va rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Ayniqsa, hunarmandchilikni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali talabalarning ijodiy tafakkuri, amaliy ko'nikmalari va kasbiy yo'nalganligini shakllantirish mumkin.

Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

- milliy hunarmandchilikni oliy ta'lim dasturlariga tizimli ravishda kiritish va amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish;
- ustoz-shogird an'analarini zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish;
- hududiy hunarmandchilik markazlari bilan hamkorlikni kengaytirish;
- raqamli texnologiyalar yordamida hunarmandchilik mahsulotlarini targ'ib qilish va o'qitish jarayoniga joriy etish;
- talabalarni milliy hunarmandchilik asosida kasbga yo'naltirish va tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish.

Mazkur chora-tadbirlar milliy hunarmandchilikni saqlash, rivojlantirish hamda yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: O'zbekiston, 2019. – 591 b.
2. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi. O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. – Toshkent: O'zbekiston, 2009. – 48-bet.
3. Kuraxmedov A. Samarqandlik hunarmandlar // Fan va turmush. – 2000. – 5-son. – 21–22-betlar.
4. Сулейманов И.К. О кадровом потенциале ремесленников в Узбекистане 20-х годов // Общественные науки в Узбекистане. – 1998. – №6. – С. 43–44.
5. To'xtaev A.Q. O'zbekistonda milliy hunarmandchilik va uni "sotsialistik" asosida sanoatlashtirishning ijtimoiy oqibatlari (1917–1941-yillar): Tarix fan nom. ... dis. avtoref. – Toshkent, 2001.
6. Qilichev U.A. O'zbekistonda milliy hunarmandchilikning rivojlanishi (1991–2006-yy.): Tarix fan nom. ... dis. avtoref. – Toshkent, 2010.
7. Hamidova M. O'zbekistonning kashtasi-yu zardo'zi // Fan va turmush. – 2000. – 5-son. – 39–40-betlar.
8. Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. – М.; Л., 1959.
9. Развадский В. Опыт исследования гончарного и некоторых других кустарных промыслов в Туркестанском крае. – Ташкент, 1916.
10. Rassudova R. O'zbek kashtachilik san'ati. – Toshkent, 1961.
11. Рахимов М.К. Народные принципы в современной художественной керамике Узбекистана. – Ташкент, 1964.
12. Sohibqiron Amir Temur davrida hunarmandchilik // Toshkent oqshomi gazetasi. – 2004-yil, iyul.
13. Sergeev B. O'zbekistonda misgarlik. – Toshkent, 1963.
14. Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. – Ташкент, 1998. – С. 64.
15. Chepeloveskaya G.I. Kashtachilik. O'zbekiston so'zanas. – Toshkent, 1961.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.